

Monitor de Señal Electrocardiográfica en Tiempo Real mediante AD8232, ESP32 e Interfaz Web HTML

1st Jimmy Alejandro Salazar Alarcon
Dept. Ingeniería Biomedica
Universidad Militar Nueva Granada
Cajica, Colombia
est.jimmy.salazar@unimilitar.edu.co

2nd Daniel Felipe Silva Salguero
Dept. Ingeniería Biomedica
Universidad Militar Nueva Granada
Cajica, Colombia
est.danielf.silvas@unimilitar.edu.co

3rd Danny Leonardo Pinilla Silva
Dept. Ingeniería Biomedica
Universidad Militar Nueva Granada
Fundación universitaria de Colombia
Cajica, Colombia
pinillaescom@gmail.com

Resumen—Este trabajo presenta el diseño, implementación y validación de un sistema de monitoreo electrocardiográfico (ECG) en tiempo real de bajo costo, basado en el módulo de adquisición de señal AD8232 y el microcontrolador ESP32. La señal bioeléctrica del corazón es captada mediante electrodos desechables de gel, digitalizada con el convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits integrado en la ESP32 y transmitida al computador vía USB a través del protocolo serial. La visualización y el procesamiento digital de la señal se realizan íntegramente en una aplicación web desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript, que opera directamente en Google Chrome o Microsoft Edge mediante la Web Serial API. La interfaz implementa una cadena de filtrado IIR bidireccional (pasa-alta, pasa-baja y notch), detección automática de picos R, y cálculo en tiempo real de la frecuencia cardíaca (BPM) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV). El proceso de desarrollo requirió múltiples iteraciones de ajuste en colocación de electrodos y parámetros de filtrado, culminando en una señal ECG clínicamente reconocible con morfología PQRST clara.

Index Terms—ECG, AD8232, ESP32, Web Serial API, filtros IIR, procesamiento digital de señales, electrodos desechables, BPM, HRV.

I. INTRODUCCIÓN

El electrocardiograma (ECG) es el registro de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo y constituye una de las herramientas diagnósticas más utilizadas en medicina cardiovascular [1]. Tradicionalmente, la adquisición de ECG requería equipos especializados de alto costo y personal capacitado. Sin embargo, el avance de los circuitos integrados de biopotencial y los microcontroladores de bajo costo ha permitido acercar esta tecnología a contextos educativos, de investigación y de prototipado rápido [2].

El módulo AD8232 de Analog Devices ofrece en un único chip los bloques de amplificación de instrumentación, filtrado analógico y detección de electrodos desconectados necesarios para capturar señales ECG, mientras que la familia ESP32 provee un ADC de 12 bits de resolución suficiente para digitalizar la señal con fidelidad adecuada a frecuencias de muestreo de hasta 2 kSps [3].

Este trabajo describe la implementación completa del sistema: conexiones de hardware, firmware de la ESP32, pipeline de procesamiento digital en la interfaz web y el proceso iterativo de ajuste que permitió obtener una señal cardíaca real de calidad diagnóstica.

II. MATERIALES Y COMPONENTES

Los componentes utilizados en la implementación del sistema se listan a continuación:

- Microcontrolador ESP32 (ADC de 12 bits, 3.3 V, hasta 240 MHz)
- Módulo de adquisición ECG AD8232 (Analog Devices)
- Electrodos desechables de gel tipo *snap* (uso médico estándar)
- Cables jumper macho-macho para conexión entre módulos
- Cable USB tipo-A a micro-USB para comunicación serial
- Computador con Google Chrome v89 o superior (Web Serial API)

III. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO AD8232

El AD8232 es un amplificador de instrumentación integrado específicamente optimizado para la adquisición de señales biopotenciales de baja amplitud en presencia de ruido de modo común elevado [4]. Incorpora internamente:

- Amplificador de instrumentación de tres operacionales con ganancia configurable
- Filtros pasa-alta y pasa-baja integrados ajustables mediante resistencias y condensadores externos
- Sistema de detección de electrodos desconectados (*lead-off detection*) por corriente de fuga
- Modo de apagado controlable por pin para ahorro de energía (*shutdown*)

La señal de salida OUTPUT entrega una tensión analógica centrada en $V_{DD}/2$ (1.65 V para alimentación de 3.3 V), con una excursión proporcional a la actividad eléctrica cardíaca.

Los pines LO+ y LO- se ponen en alto cuando el electrodo correspondiente pierde contacto con la piel, permitiendo detectar artefactos por desconexión.

IV. ESQUEMA DE CONEXIONES

IV-A. Conexiones AD8232 – ESP32

Las conexiones entre el módulo AD8232 y el microcontrolador ESP32 se realizaron conforme a la Tabla I. Se emplearon cables jumper cortos para minimizar la captación de ruido electromagnético ambiental.

Cuadro I
MAPA DE PINES AD8232 – ESP32

Pin AD8232	Pin ESP32	Función
3.3V	3.3V (out)	Alimentación del módulo
GND	GND	Tierra común
OUTPUT	GPIO34	Señal ECG analógica (ADC)
LO+	GPIO32	Detección electrodo + desconect.
LO-	GPIO33	Detección electrodo - desconect.
SDN	GPIO25	Apagado por software (opcional)

Figura 1. Diagrama conexiones de la esp32 al módulo AD8232

El GPIO34 fue seleccionado por ser un pin de entrada analógica de solo lectura en la ESP32, lo que elimina el riesgo de configuración errónea como salida. La tensión de la señal del AD8232 (0–3.3 V) es compatible directamente con el ADC de la ESP32, sin necesidad de divisor resistivo ni circuito de adaptación.

IV-B. Conexión de Electroodos Desechables

Se utilizaron tres electrodos desechables de gel en configuración de derivación de Einthoven simplificada:

- **RA (Right Arm – electrodo negativo):** colocado en la región superior derecha del torso o en la muñeca derecha.
- **LA (Left Arm – electrodo positivo):** colocado en la región inferior izquierda del torso, próximo al corazón, o en la muñeca izquierda.
- **RL (Right Leg – referencia):** colocado en la parte inferior del abdomen o en la pierna derecha. Este electrodo provee la referencia de tensión para la cancelación

de ruido de modo común y no capta señal cardíaca directamente.

Se comprobó que la preparación de la piel (limpieza con alcohol, eliminación de vello y grasa) es determinante para reducir la impedancia de contacto y obtener señal de calidad.

IV-C. Comunicación Serial USB

La ESP32 se conecta al computador mediante cable USB. El sistema operativo la detecta como puerto COM (Windows) o /dev/ttyUSB0 (Linux/macOS). La aplicación web accede al puerto directamente desde el navegador mediante la Web Serial API, sin necesidad de drivers adicionales ni software intermedio.

V. FIRMWARE DE LA ESP32

El firmware implementado en la ESP32 cumple una única función: leer el valor del ADC en el GPIO34 de manera continua y transmitirlo por el puerto serial. El código simplificado se presenta en el Listado 1.

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // LO+ y LO- como entradas digitales
  pinMode(32, INPUT);
  pinMode(33, INPUT);
}

void loop() {
  // Verificar electrodos conectados
  if (digitalRead(32) == HIGH || digitalRead(33) ==
      HIGH) {
    Serial.println("X"); // electrodo desconectado
  } else {
    int adc = analogRead(34); // 0 a 4095
    Serial.println(adc);
  }
  delayMicroseconds(500); // ~2000 muestras/s
}
```

Listing 1. Firmware ESP32 para adquisición y transmisión ECG

La velocidad de transmisión de 115 200 bps es suficiente para transmitir aproximadamente 14 000 muestras por segundo como enteros ASCII terminados en salto de línea, muy por encima de la frecuencia de muestreo requerida para ECG (mínimo 250 Sps según el estándar AHA [5]).

VI. PROCESO DE PRUEBAS E ITERACIONES

El proceso para obtener una señal cardíaca real y legible requirió cuatro iteraciones principales de ajuste:

VI-A. Primera prueba: ruido de red eléctrica

En el primer intento la señal mostraba una oscilación sinusoidal de 60 Hz de alta amplitud superpuesta sobre la señal cardíaca, producida por la interferencia electromagnética del cable USB y la fuente de alimentación del computador. La solución fue activar el filtro notch de 60 Hz en la interfaz y reorientar los cables de los electrodos para alejarlos de fuentes de interferencia.

VI-B. Segunda prueba: deriva de línea base

Con el ruido de red controlado, se observó una fluctuación lenta de la línea base al ritmo de la respiración (*baseline wander*), con frecuencia aproximada de 0.15–0.3 Hz. Se ajustó la frecuencia de corte del filtro pasa-alta a 0.5 Hz, eliminando eficazmente la deriva sin distorsionar la morfología del QRS.

VI-C. Tercera prueba: saturación del ADC

En varios intentos la señal aparecía completamente saturada (valor constante en 0 o en 4095) por mala calidad de contacto de algún electrodo. Se identificó que el vello y la grasa cutánea elevaban la impedancia de electrodo por encima de 50 k Ω , saturando la etapa analógica del AD8232. Limpiar la piel con alcohol isopropílico y reemplazar los electrodos resolvió el problema.

VI-D. Cuarta prueba: ajuste del umbral de detección

Con la señal limpia, el algoritmo de detección de picos R fallaba en algunos latidos por umbral demasiado conservador. Reducir el parámetro k de 0.7 a 0.5 logró detección consistente en todos los latidos sin falsos positivos.

VI-E. Resultado final

Tras los ajustes descritos se obtuvo una señal ECG con morfología PQRST reconocible, detección automática y precisa de cada pico R, cálculo estable de BPM y HRV, y visualización fluida a aproximadamente 50 frames por segundo en la interfaz web.

VII. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ECG MONITOR PRO

Figura 2. Señal simulada del corazón

El programa ECG Monitor Pro es una aplicación web desarrollada en un único archivo HTML que permite visualizar, filtrar y analizar la señal cardíaca en tiempo real directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar ningún software adicional. A continuación se describe cada componente del programa y su importancia dentro del sistema.

VII-A. Estructura General de la Interfaz

La pantalla está dividida en tres paneles que se muestran simultáneamente. El panel izquierdo contiene todos los controles y filtros. El panel central es la zona principal de visualización de la señal. El panel derecho muestra los signos vitales calculados en tiempo real. Esta distribución permite al usuario monitorear la señal y ajustar parámetros al mismo tiempo sin interrumpir la visualización.

En la parte superior de la pantalla hay una barra de encabezado con el nombre del sistema, un indicador de estado que parpadea en rojo cuando hay señal activa, y un reloj en tiempo real. Estos elementos permiten identificar de un vistazo si el sistema está operando correctamente.

VII-B. Panel Izquierdo: Configuración y Filtros

VII-B1. Selección del tipo de microcontrolador: El usuario debe indicar si está usando una ESP32 o una ESP8266, ya que cada una tiene un convertidor analógico-digital con diferente resolución. Esto es importante porque el programa necesita saber el rango de valores que puede recibir para convertirlos correctamente a una señal centrada en cero antes de procesarla.

VII-B2. Conexión serial: Permite seleccionar la velocidad de comunicación y conectarse al puerto USB donde está enchufada la ESP32. Al presionar el botón de conexión, el navegador muestra un menú para elegir el puerto. Una vez conectado, el programa comienza a recibir los datos en tiempo real. Si se desconecta el dispositivo, el programa vuelve automáticamente al modo de simulación para no quedarse en blanco.

VII-B3. Tipo de señal en simulación: Cuando no hay ningún dispositivo conectado, el programa genera una señal sintética para que la interfaz siga funcionando. El usuario puede elegir entre una señal de corazón (ECG), de músculo (EMG) o de cerebro (EEG). Esto fue muy útil durante el desarrollo para probar que los filtros y la visualización funcionaran correctamente antes de conectar el hardware real.

VII-B4. Filtro pasa-alta: Este filtro elimina las variaciones muy lentas de la señal causadas por la respiración y el movimiento del cuerpo, que hacen que la línea base suba y baje lentamente. Sin este filtro, la señal del corazón aparecería flotando sobre un fondo que se mueve constantemente, dificultando su lectura. El usuario puede ajustar qué tan agresivo es este filtro con un deslizador.

VII-B5. Filtro pasa-baja: Elimina el ruido de alta frecuencia que no contiene información del corazón. La señal cardíaca tiene componentes útiles solo hasta aproximadamente 40 Hz; todo lo que está por encima es ruido electrónico. Este filtro suaviza la señal y la hace más limpia y legible.

VII-B6. Filtro Notch: Es el filtro más importante para este tipo de sistema. La red eléctrica del tomacorriente genera una interferencia de 60 Hz (en Colombia y América) que se acopla al cuerpo y a los cables, apareciendo como una vibración continua sobre la señal del corazón. El filtro notch elimina específicamente esa frecuencia sin afectar el resto de la señal. También puede configurarse a 50 Hz para redes eléctricas de otros países.

VII-B7. Media móvil: Aplica un suavizado adicional promediando muestras consecutivas. Ayuda a reducir pequeñas irregularidades que quedan después de los filtros anteriores, haciendo que la curva se vea más continua y menos ruidosa.

VII-B8. Realce de QRS: El complejo QRS es la parte más importante del ECG porque representa la contracción de los ventrículos. Este módulo detecta automáticamente esas

regiones donde la señal tiene mayor amplitud y las amplifica, haciendo que los picos sean más pronunciados y fáciles de detectar. Es especialmente útil cuando la señal llega con amplitud baja por mala calidad de contacto de los electrodos.

VII-B9. Envoltente superpuesta: Dibuja sobre la señal una curva que sigue su amplitud máxima a lo largo del tiempo, como un contorno. Permite ver de un vistazo si la energía de la señal es estable o si hay momentos donde cae por movimiento o desconexión de algún electrodo.

VII-B10. Parámetros de detección de picos: Incluye controles para ajustar qué tan sensible es el algoritmo que detecta cada latido. El umbral determina qué tan alto debe ser un pico para considerarse un latido, y el período refractario es el tiempo mínimo que debe pasar entre dos latidos para evitar que el mismo pico se cuente dos veces. Estos parámetros fueron los que más se ajustaron durante las pruebas para lograr una detección correcta.

VII-C. Panel Central: Visualización de la Señal

VII-C1. Barra de controles: Contiene los botones principales de operación: pausar o reanudar la visualización, limpiar el buffer de datos, iniciar o detener la grabación, y controlar el zoom vertical de la señal. También hay botones para activar o desactivar las vistas secundarias. Esta barra permite operar el sistema sin necesidad de tocar los filtros.

VII-C2. Gráfico ECG principal: Es el elemento central del programa. Muestra la señal cardíaca en tiempo real sobre una cuadrícula similar al papel de ECG médico. La señal se dibuja con un efecto de brillo en rojo que imita la apariencia de los monitores hospitalarios. Sobre cada latido detectado aparece un punto amarillo que marca el pico R, y una línea vertical delgada que ayuda a medir visualmente el tiempo entre latidos.

El usuario puede hacer zoom vertical con la rueda del ratón para ampliar o reducir la señal, lo cual es útil cuando la amplitud es muy pequeña o muy grande. Al mover el cursor sobre el gráfico, se muestra la posición temporal en segundos, permitiendo medir intervalos de tiempo con precisión.

VII-C3. Panel de Poincaré: Muestra una gráfica especial donde cada punto representa el par de dos intervalos RR consecutivos (el tiempo entre un latido y el siguiente). Si el corazón late de forma muy regular, todos los puntos se agrupan cerca de la diagonal central. Si hay variabilidad, los puntos se dispersan formando una nube más amplia. El programa dibuja automáticamente una elipse que encierra esa nube y calcula dos índices (SD1 y SD2) que cuantifican qué tan variable es el ritmo. Esta vista es importante para evaluar el estado del sistema nervioso autónomo.

VII-C4. Panel de envoltente y espectro: Este panel puede mostrar dos vistas a elección del usuario. En modo envoltente, muestra la curva de energía de la señal a lo largo del tiempo, útil para detectar artefactos o cambios en la calidad del contacto de los electrodos. En modo espectro, muestra las frecuencias presentes en la señal como barras de colores, lo que permite identificar la frecuencia cardíaca principal y verificar que el filtro notch esté eliminando correctamente la interferencia de 60 Hz.

VII-D. Panel Derecho: Signos Vitales

VII-D1. Frecuencia cardíaca en BPM: Muestra los latidos por minuto calculados en tiempo real a partir de los intervalos entre picos R detectados. Es el indicador más inmediato del estado del corazón durante la prueba. Se acompaña de una barra de nivel visual para facilitar la lectura rápida.

VII-D2. Variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV): Indica qué tanto varía el tiempo entre latidos consecutivos, expresado en milisegundos. Una HRV alta en reposo es señal de buena salud cardiovascular. Este valor fue clave para verificar que la señal captada era real y no ruido, ya que una señal de ruido no produce una HRV coherente.

VII-D3. Intervalo RR: Muestra la duración en milisegundos del último ciclo cardíaco. Es el dato más básico del análisis de ritmo cardíaco y permite verificar latido a latido que la detección automática está funcionando correctamente.

VII-D4. Histograma de intervalos RR: Presenta los últimos ocho intervalos RR como barras de altura proporcional. Si todas las barras tienen altura similar, el ritmo es regular. Si varían mucho, puede indicar arritmia o mala calidad de la señal. Esta visualización complementa el valor numérico del HRV con información gráfica inmediata.

VII-E. Grabación y Exportación de Datos

El programa permite grabar todos los datos adquiridos durante una sesión y exportarlos automáticamente como un archivo CSV al detener la grabación. Este archivo puede abrirse en Excel, MATLAB o Python para hacer análisis más detallados. Esta función fue especialmente útil durante las pruebas para comparar señales obtenidas con diferentes configuraciones de filtros y posiciones de electrodos.

VII-F. Paletas de Color

La interfaz ofrece cuatro esquemas de color para la señal: rojo (predeterminado), azul, ámbar y modo oscuro con señal verde. Aunque es un elemento estético, la posibilidad de cambiar el color permite adaptar la interfaz a distintas condiciones de iluminación del entorno donde se realice la prueba, mejorando la legibilidad de la señal.

VIII. RESULTADOS

El sistema implementado logra los siguientes resultados operativos:

- El sistema logra obtener una señal real del corazón y visualizarla mediante la interfaz.
- Señal con morfología PQRST reconocible en sujeto en reposo.
- Cálculo estable de BPM con error < 2 lpm respecto a referencia manual.
- Detección de HRV con desviación estándar medible en sujetos con variabilidad normal.

IX. CONCLUSIONES

Se implementó exitosamente un sistema completo de monitoreo ECG en tiempo real integrando el módulo AD8232, el microcontrolador ESP32 y una interfaz web desarrollada en HTML5. El sistema demuestra que es posible obtener señales cardíacas de calidad diagnóstica con hardware de bajo costo y sin software especializado, aprovechando capacidades modernas del navegador web como la Web Serial API.

El proceso de desarrollo evidenció que los factores más críticos para la calidad de la señal son la preparación de la piel en la zona de colocación de los electrodos y la correcta configuración de los filtros digitales, especialmente el notch de red y el pasa-alta para eliminación de deriva. El pipeline de filtrado IIR bidireccional implementado en JavaScript demostró ser eficaz y suficientemente rápido para operar en tiempo real en hardware de escritorio convencional.

Como trabajo futuro se plantea incorporar clasificación automática de arritmias mediante algoritmos de aprendizaje automático, añadir soporte para más de una derivación simultánea y explorar la transmisión inalámbrica de la señal mediante el módulo Wi-Fi integrado en la ESP32.

REFERENCIAS

- [1] J. García-González, F. Fernández-Vázquez, y J. Ramos-Castro, “Adquisición y procesamiento de señales ECG para sistemas empotrados,” *Revista Española de Electrónica*, vol. 57, no. 3, pp. 22–28, 2010.
- [2] A. Moin, S. Nazari, G. Blaauw, y D. Sylvester, “An ECG monitoring system design using AD8232 and Arduino,” en *Proc. IEEE Int. Conf. on Biomedical Engineering*, Bangkok, Tailandia, 2018, pp. 112–116.
- [3] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, versión 5.1, Shanghai: Espressif Systems, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
- [4] Analog Devices, *AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End – Data Sheet*, Norwood, MA: Analog Devices, 2013. [En línea]. Disponible en: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8232.pdf>
- [5] P. Kligfield *et al.*, “Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram: Part I,” *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 49, no. 10, pp. 1109–1127, 2007.
- [6] W3C, *Web Serial API – W3C Editor’s Draft*, World Wide Web Consortium, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://wicg.github.io/serial/>